

**TÉCNICAS CIRÚRGICAS PARA CORREÇÃO DE ESPINHA BÍFIDA EM CÃES:
REVISÃO DE LITERATURA**

Gabriella Mendes Vieira da Silva
Camille Vitória Bermudo dos Santos
Prof. Frederico Ramos Virgílio de Lima

RESUMO: As malformações congênitas da coluna vertebral em cães representam um desafio diagnóstico e terapêutico na medicina veterinária, sendo a espinha bífida uma das principais alterações, caracterizada pelo fechamento incompleto das vértebras dorsais e frequentemente associada à mielomeningocele. Este estudo teve como objetivo revisar a literatura sobre a espinha bífida em cães, abordando aspectos etiológicos, clínicos, diagnósticos e terapêuticos, com ênfase nas possibilidades cirúrgicas. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica em diferentes bases de dados, utilizando critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, com seleção de artigos publicados entre 2010 e 2025. Os resultados evidenciam que a etiologia envolve fatores genéticos e ambientais, sendo as raças braquicefálicas mais predispostas, embora haja registros em outras raças. O diagnóstico precoce, realizado por exames de imagem como radiografia contrastada, tomografia e ressonância magnética, é fundamental para o manejo clínico e aconselhamento genético. Constatou-se que a maioria dos casos ocorre em natimortos e que, diferentemente da medicina humana, a medicina veterinária ainda carece de tratamentos eficazes, principalmente cirúrgicos, havendo escassez de relatos sobre intervenções com prognóstico favorável. A discussão evidencia a necessidade de novos estudos que avaliem técnicas cirúrgicas aplicáveis, bem como a importância do monitoramento genético e da conscientização sobre o impacto da seleção artificial voltada a padrões estéticos no bem-estar animal. Conclui-se que a espinha bífida, apesar de rara, deve ser objeto de atenção crescente devido à expansão de raças predispostas e à carência de alternativas terapêuticas efetivas, sendo fundamental ampliar a produção científica sobre o tema para subsidiar a prática clínica e cirúrgica veterinária.

Palavras-chave: canino; coluna vertebral; malformações congênitas.

Surgical techniques for the correction of spina bifida in dogs: a literature review – **ABSTRACT:** Congenital malformations of the vertebral column in dogs represent a diagnostic and therapeutic challenge in veterinary medicine, with spina bifida being one of the main alterations, characterized by the incomplete closure of the dorsal vertebrae and often associated with myelomeningocele. This study aimed to review the literature on spina bifida in dogs, addressing etiological, clinical, diagnostic, and therapeutic aspects, with emphasis on surgical possibilities. A bibliographic review was conducted using different databases, applying specific inclusion and exclusion criteria, with the selection of articles published between 2010 and 2025. Results show that the etiology involves genetic and environmental factors, with brachycephalic breeds being more predisposed, although cases have also been reported in other breeds. Early diagnosis, mainly through imaging techniques such as contrast radiography, computed tomography, and magnetic resonance imaging, is essential for clinical management and genetic counseling. Most cases are reported in stillborn puppies, and unlike human medicine, veterinary medicine still lacks effective treatments, particularly surgical interventions, with very few reports showing favorable outcomes. The discussion highlights the need for further studies evaluating surgical techniques applicable to veterinary practice, as well as the importance of genetic monitoring and awareness of the impact of artificial selection focused on aesthetic standards on animal welfare. In conclusion, although rare, spina bifida requires increasing attention due to the expansion of predisposed breeds and the scarcity of effective therapeutic alternatives, making it essential to expand scientific production on the subject to support clinical and surgical veterinary practice.

Keywords: canine; congenital malformations; vertebral column.

Como citar:

SILVA, G. M. V.; SANTOS, C. V. B.; LIMA, F. R. V. Técnicas cirúrgicas para correção de espinha bífida em cães: revisão de literatura. *In: VET DAY*, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16929011